

DOI:

Інформаційне забезпечення сучасної міжнародної діяльності

Дмитрієнко Т. О., студентка,

науковий керівник – канд. педагогічних наук Антіпова Н. П.

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

У столітті, коли управлінці не можуть керувати ресурсами без допомоги вчасно наданого інформаційного забезпечення, а сучасні технології спрощують повсякденні справи, є дуже важливим швидке поширення перевіреної інформації. Відповідно, інформаційне забезпечення відіграє провідну роль у регулюванні відносин та ефективній взаємодії між країнами, оскільки своєчасне отримання інформації є дуже важливим у сучасних умовах глобальних змін. Також це невід’ємна складова в таких сферах, як економічне, соціальне, культурне та освітнє забезпечення верств населення.

При використанні інформаційного забезпечення керуються наступною метою, а саме наданням потрібної інформації в достатній кількості. Ця мета використовується в майбутньому для допомоги при скеровуванні управлінських рішень в міжнародній діяльності, завдяки чому зростає ефективність цих самих рішень.

Тема інформаційного забезпечення не є новою й досить поширена. Нині на рівні країн та на міжнародних аренах є надзвичайно популярним ведення справ та розповсюдження новин через персональні веб-сайти та соціальні мережі з метою спрощення одержання інформації, завдяки чому така взаємодія стала простішою та доступнішою.

Тема інформаційного забезпечення саме зараз актуальна, як ніколи. Від нього залежить швидкість прийняття управлінських рішень та оброблення значної кількості даних, завдяки чому міжнародні організації мають змогу контактувати з іншими країнами та дізнаватися важливі актуальні новини в режимі реального часу.

На сучасному етапі розвитку перед інформаційним забезпеченням стоїть низка завдань. Серед них важливо виокремити ефективно використання інтернет-ресурсів, яке значною мірою впливає на швидкість обробки даних для подальшого спрощення роботи з інформацією. Саме від успішно виконаних та правильно поставлених цілей залежать позитивні наслідки роботи з інформаційним забезпеченням.

Натепер не менш важливим є отримання інформації тільки з надійних джерел, тобто перевірених інформаційних ресурсів. Такими засобами масової інформації в сучасну цифрову еру можуть бути телебачення, радіомовлення, преса та соціальні мережі, але не менш важливим є відсіювання на відповідність дійсності останньої позиції.

У сучасному світі перед інформаційним забезпеченням міжнародної діяльності постають питання вдосконалення процесів роботи з даними. Серед питань розглядають пошук, аналіз, одержання, використання,

зберігання та передачу інформації, у зв'язку з якими відбувається оптимізація діяльності між країнами та місцевими органами самоврядування.

Головними проблемами інформаційного забезпечення у 21 сторіччі є саме ефективна організація роботи з інформаційним забезпеченням, актуальність і правдивість запропонованої інформації та безвідповідальний підхід до пошуку та самої роботи з інформацією.

Способів вирішення актуальних нині проблем інформаційного забезпечення існує набагато більше, ніж самих питань. Не зважаючи на те, що єдиної системи для організації роботи з інформаційним забезпеченням ще не знайдено, кожна країна має змогу запровадити власне вирішення цього завдання й успішно його реалізовувати. Проблема вірогідності даних, які пропонують у засобах масової інформації, є найбільш поширеною, оскільки, знайти та викоринити одразу всю недостовірну інформацію неможливо, але не зважаючи на це, кожна особа самостійно може перевірити знайдені дані чи скористатися офіційними джерелами, у яких зазвичай публікуються списки достовірних засобів масової інформації. Проблема безвідповідальності при роботі з інформацією так само персональна й залежить від кожної людини, тому вона вирішується лише шляхом особистого сумління та осмислення .

Нині інформаційне забезпечення є перспективним і затребуваним у будь-якій сфері, оскільки джерела інформації, як і саму інформацію, використовують в усьому світі, без перебільшення, щосекунди, адже це дуже зручно та швидко, що дуже важливо для сучасного ритму життя.

Отже, не зважаючи на деякі проблеми інформаційного забезпечення, в міжнародній діяльності залишається дуже актуальним та поширеним використання інформаційних масивів, оскільки зручність від застосування інформаційних ресурсів перевищує будь-які недоліки. Тим самим інформаційне забезпечення міжнародної діяльності спрощує взаємовідносини та спілкування між країнами, сприяє швидкому вирішенню проблем і завдяки цьому є актуальним та перспективним у сучасному світі.